

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

7 ЖИЛД, 4 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
ТОМ 7, НОМЕР 4

LOOK TO THE PAST
VOLUME 7, ISSUE 4

ТОШКЕНТ-2024

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчехра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Аминова Азиза Марковна
тарих фанлари доктори, доцент,
Навоий давлат педагогика институти

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент ирригация ва кишлоқ
хужалиғини механизациялаш
муҳандислари институти
Миллий тадқиқот университети

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайжон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжасва Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмуталиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алиева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Санпова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Худайкулов Тулқин Дўстбобоевич
Тарих фанлари доктори (DSc)
Шаҳрисабз далам педагогика институти

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети

Page Maker | Верстка | Саифаловчи: @tadqiqotdesign

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Красовицкая Т.Ю. РУССКИЙ АВАНГАРД В ВОСТОЧНО-АЗИАТСКОМ КОНТЕКСТЕ РАННЕСТАЛИНСКОГО ЭТАПА (1917 – НАЧАЛО 1930-Х ГОДОВ).....	4
2. Azamat Abduraxmonov SURXON VOHASIDA ILK O`RTA ASRLAR DAVRI TASVIRIY SANATINING RIVOJLANISHI (Termiz arxeologiya muzeyi eksponatlari misolida).....	18
3. Феруза Амонова ТУРКИСТОН МИНТАҚАСИДАГИ БАНКЛАР ТАРИХИ.....	24
4. Муслима Базарова ОСОБЕННОСТИ ГЕНДЕРНОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.....	39
5. Abduvali Berdiyev BUXORO XONLIGINING ASHTARXONIYLAR VA MANG`ITLAR SULOLASI DAVRIDAGI TASHQI SIYOSIY ALOQALARI HAQIDA AYRIM MA`LUMOTLAR.....	44
6. Muborak Matyakubova, Nazokat Ahmedova XORAZM NAVOZANDALARI ASARINING XORAZM ADABIY MUHITINI O`RGANISHDAGI O`RNI.....	54
7. Mansurbek Normo`minov SHAG`ONIYON HUDUDIDA TOPILGAN VIII – XIII ASR BOSHLARIGA OID ALOHIDA VA XAZINA KO`RINISHIDA QAYD ETILGAN TANGALAR.....	61
8. Матлуба Рахманкулова ИСЛОМ КИТОБАТ ТЕХНОЛОГИЯСИГА ОИД ТАРИХИЙ МАНБАЛАРНИНГ ҚИЁСИЙ ТАҲЛИЛИ.....	68
9. Зебунисо Саидова ОТРАЖЕНИЕ УРОВНЯ РОЖДАЕМОСТИ УЗБЕКИСТАНА В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ. В СОЦИАЛЬНО- ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ФАКТОРАХ.....	75
10. Бахыт Турганов ХИВА ХОНЛИГИДА ҚУРОЛСОЗЛИК СОҲАСИДА АРТЕЛЛЕРИЯ ҚУРОЛЛАРИНИНГ ИШЛАБ ЧИҚАРИЛИШИ.....	83
11. Яйра Тўрабоева ТАҚИНЧОҚЛАРДА ЭТНИК-ЛОКАЛ ХУСУСИЯТЛАР (Фарғона водийси аёллар анъанавий тақинчоқлари мисолида).....	97
12. Ўткир Якубов АРМАН ХАЛҚИНИНГ СУРОНЛИ ҚИСМАТИ ҲАМДА УЛАР БИЛАН БОҒЛИҚ ГЕНОЦИДЛАР ТАРИХИ ҲАҚИДА.....	103

Azamat Ostanauqulovich Abduraxmonov,
Termiz iqtisodiyot va servis universiteti
Ijtimoiy-gumanitar fanlar kafedrası o‘qituvchisi,
e-mail: azamat228410@gmail.com

SURXON VOHASIDA ILK O‘RTA ASRLAR DAVRI TASVIRIY SANATINING RIVOJLANISHI (Termiz arxeologiya muzeyi eksponatlari misolida)

For citation: Azamat O. Abdurakhmanov. DEVELOPMENT OF FINE ART OF THE EARLY MIDDLE AGES IN THE SURKHAN OASIS (Based on the example of exhibits of the Termez Archaeological Museum). Look to the past. 2024, vol. 7, issue 4, pp.18-23

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10928160>

ANNOTATSIYA

Termiz arxeologiya muzeyining ilk o‘rta asrlar davri ekspozitsiyasida Surxondaryo viloyati tarixiy o‘lkalaridan biri Toxaristonning ijtimoiy-madaniy qiyofasini ochib bergan. Muzeyda ilk o‘rta asrlar davrining muhim topilmalari Kuyovqo‘rg‘on va Bolaliktepa yodgorliklaridan topilgan haykallar va devoriy suratlari namoyish etib kelinmoqda. Mazkur yodgorliklardan topilgan ilk o‘rta asrlar davri tasviriy san‘at namunalari Surxondaryo vohasida qadimdan tasviriy san‘at rivojlanganligidan dalolat beradi. Bolaliktepa devoriy suratlari Surxon vohasida V – VII asrlarda ravnaq topgan mahobatli tasviriy san‘at turlaridan yana biri – devoriy rangtasvir bo‘lib, ular Markaziy Osiyoning mazkur turdagi eng noyob rangtasvir namunalaridan hisoblanadi.

Kalit so‘zlar: muzey, ilk o‘rta asrlar, devoriy surat, xaykaltaroshlik, Toxariston, Angor, Bolaliktepa.

Азамат Останакулович Абдурахманов,
Термезский университет экономики и сервиса
Преподаватель кафедры социально-гуманитарных наук,
e-mail: azamat228410@gmail.com

РАЗВИТИЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА РАННЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ В СУРХАНСКОМ ОАЗИСЕ (На примере экспонатов Термезского археологического музея)

АННОТАЦИЯ

Одна из исторических земель Сурхандарьинской области раскрыла социокультурный облик Тохаристана в экспозиции Термезского археологического музея периода раннего средневековья. В музее представлены скульптуры и фрески из памятников Куявкурмана и Балалык-тепе, важные находки раннего средневековья.

Образцы раннего средневекового изобразительного искусства, найденные в этих памятниках, свидетельствуют о древнем развитии изобразительного искусства в

Сурхандарьинском оазисе. Настенные росписи Балалыктепы являются одним из великолепных видов изобразительного искусства, процветавших в Сурханском оазисе в V – VII веках и считаются уникальными образцами этого вида живописи в Центральной Азии.

Ключевые слова: музей, раннее средневековье, фреска, скульптура, Тохаристан, Ангор, Балалык-тепе.

Azamat O. Abdurakhmanov,
Termez University of Economics and Service
Lecturer, Department of Social and Humanities,
e-mail: azamat228410@gmail.com

DEVELOPMENT OF FINE ART OF THE EARLY MIDDLE AGES IN THE SURKHAN OASIS (Based on the example of exhibits of the Termez Archaeological Museum)

ABSTRACT

One of the historical lands of the Surkhandarya region revealed the socio-cultural appearance of Tokharistan in the exposition of the Termez Archaeological Museum of the early Middle Ages. The museum presents sculptures and frescoes from the monuments of Kuyovkurgan and Balalyk-tepe, important finds of the early Middle Ages. Examples of early medieval fine art found in these monuments testify to the ancient development of fine art in the Surkhandarya oasis. Balalyk-tepe paintings are one of the magnificent fine arts that flourished in the Surkhan oasis in the 5th-7th centuries. These paintings are considered one of the most unique examples of this type of painting in Central Asia.

Index Terms: museum, early Middle Ages, fresco, sculpture, Tokharistan, Angor, Balalyk tepe.

1. Dolzarbligi:

Kushonlar imperiyasi tanazzulga yuz tutganidan so'ng (milodiy III asr oxiridan IV asr oxiriga qadar) voha ham butun Shimoli-g'arbiy Baqtriya hududi kabi Sosoniylar Eroniga qaramlikka tushib qolgan. V asrdan to 560-yillariga qadar voha Eftalitlar va undan so'ng Turk xoqonligi davlatlarining tasarrufida bo'lgan. V – VII asrlar Turkiston tarkibidagi o'lkalarning ko'plab kichik mulkliklarga bo'linib ketgan davridir. Bu jarayon Toxaristonni (Surxondaryo viloyati, Janubiy Tojikiston va Shimoliy Afg'oniston yerlari ya'ni sobiq Baqtriya hududi, 383-yildan Toxariston) ham qamrab olgan.

Ilk o'rta asrlarda Toxariston tarkibiga kirgan uchta viloyat tilga olingan bo'lib, bular: Guftan yoki Kuftan – Sherobodaryo vodiysida, Termezshohlar – Termiz va unga tutash hududlar, Chag'oniyon – Surxondaryo vodiysida joylashgan. Shuningdek, uchta shahar: Termiz, Chag'oniyon va Hashura yoki Xushvara, akademik E.Rtveladze va uning jamoasi tomonidan Denov yaqinidagi Budrach va Sherobod yaqinidagi Kattatepa qarorgohilari aniqlangan [1:C. 7]. Angor vohasi yaqinida joylashgan ilk o'rta asrlar davri shaharlari ham Termiz va unga tutash hudud sifatida rivojlangan.

2. Metodlar va o'rganilganlik darajasi:

Tadqiqot davomida tarixiylik, mantiqiylik, sintez, abstraktlashtirish usullaridan foydalanildi. Tarixiylik – bu o'rganilayotgan predmet yoki hodisaning paydo bo'lishi, rivojlanish va yemirilish jarayonlari birligini, uning tarixiy taraqqiyot jarayonida boshqa voqealar bilan aloqadorligini nazariy bilishga oid usuldir. Tarixiylik deganda, tadqiq etilayotgan predmet yoki hodisaning konkret sharoitda paydo bo'lishi, yashashi, rivojlanish va yemirilish yoki yo'q bo'lishidan iborat jarayonning tafakkurda ifodalanishi tushuniladi. Mantiqiylik esa, ana shu tarixiylikning tadqiqotchi fikridagi umumlashtirilgan, abstraktlashtirilgan, konkretlashtirilgan, qisqartirilgan, tasodiflardan tozalangan abstrakt konkretlik shaklidagi ifodalanishidir. Mantiqiylikda tarixiy likning eng zarur va eng asosiy tomonlari, xususiyatlari, qonuniyatlari ifodalanadi. Tarixiylik va mantiqiylik o'zaro chambarchas bog'liq. Sintez - analiz tufayli ajratilgan bo'laklar, tomonlar, qismlar, elementlarni

o‘zaro biriktirib, ularni bir butun holga keltirishdir. Sintez metodi tadqiqotchiga butunning bo‘laklari, qismlari, tomonlari, elementlari o‘rtasidagi va ularning butun bilan bo‘lgan aloqa va bog‘lanishlarini bilishga imkon beradi. Abstraktlashtirish - tekshirilayotgan ob‘ektlarning xususiy, unchalik e‘tiborga molik bo‘lmagan jihatlarini soqit qilib, uning mohiyatini ochib beruvchi xossalarni ajratish va o‘rganishdir.

3. Tadqiqot natijalari:

Surxon vohasi yodgorliklarini o‘rganishda A.A.Asqarov, L.I.Albaum, M.E.Masson, G.A.Pugachenkova, Sh.R.Pidayev, B.Ya.Staviskiy, A.S.Sa’dullayev, E.V.Rtveladze kabi arxeolog-olimlarning ilmiy izlanish natijalari ularning monografiyalari, dissertatsiya va ko‘plab ilmiy maqolalarda o‘z aksini topgan [1:B. 2].

1955-yilda olib borilgan arxeologik izlanishlarda arxeolog L.I.Albaumdan tashqari devoriy suratlarini fiksatsiya qilishda rassomlar V.N.Kedrin va laborant V.A.Denyakinalar ishtirok etgan. Suratlarini tozalash va fiksatsiya ishlarini L.I.Albaum, G.V.Shishkina, rassomlar V.Tiy va G.N.Nikitinlar olib borgan.

Ilk o‘rta asrlar Shimoliy Toharistonda badiiy san‘atning, ayniqsa haykaltaroshlik va devoriy rangtasvir san‘atining yuksaklikka erishgan davridir. Toharistonning V – VII asrlar davri rangtasvir san‘ati Zartepa, Nondaha qoyalaridan birida barpo etilgan Tavka qo‘rg‘oni va Bolaliktepa devoriy suratlarini orqali o‘rganilgan. Tavka qo‘rg‘onidagi muhtasham bino xonasidagi devoriy suratlarda ov marosimi aks ettirilgan bo‘lsa, Bolaliktepa ko‘shkidagi zalda bazm marosimi tasvirlangan.

Toxaristonning ilk o‘rta asrlar (V – VII asrlar) davri yirik viloyatlardan biri Termizshohlar bo‘lib, uning tarkibiga Angor vohasi ham kirgan. V – VII asrlarda vohaliklar madaniyatida muhim o‘zgarishlar sodir bo‘lgan. Bu jarayon vohada ko‘p qavatli va me‘moriy jihatdan juda mustahkam bo‘lgan saroylar ya‘ni katta yer egasi (dehqonlar) qarorgohlarining paydo bo‘lishi bilan bog‘liq. Bular Bolaliktepa, Yumaloqtepa, Kuyovqo‘rg‘on, Tozartepa va Qo‘rg‘on kabilardir. Bu turdagi inshootlar tarixiy va arxeologik adabiyotlarda saroylar deb nomlangan bo‘lib ularning aksariyati tabiiy sahn ustida bunyod etilgan va ko‘p qavatli bo‘lgan. Kuyovqo‘rg‘on, Yumaloqtepa, Bolaliktepa 3 metrdan 6 metrgacha balandlikdagi paxsa sahn ustida, Zartepadagi saroy 10 metrli shahar arki-a‘losi qoldig‘i tepasida qurilgan. Bugungi kunga kelib Bolaliktepa va Yumaloqtepa saroylarning markaziy qismi ya‘ni dehqon oilasi istiqomat qilgan qismigina saqlanib qolgan, xolos. Bu saroylarning eng yirigi Tozartepa bo‘lib, uning umumiy maydoni 2500 m² (50x50 m)ni tashkil etadi. Markaziy bino yon tomonlari bo‘ylab dehqon xo‘jaligi bilan bog‘liq xonalar, uning qaramog‘idagi navkarlar va xizmatkorlar yashagan binolar joylashgan.

Bolaliktepaning shimoliy qismidagi xona devorlari qisman saqlanib qolgan. Janubiy va sharqiy devorlar deyarli yaxshi saqlangan bo‘lib, asosiy qatlam silliq loydan oraliq qatlamlardan iborat; uning qalinligi sharqda qismi 1,5 m dan oshmaydi. Ushbu qatlamni polda olib tashlaganingizdan so‘ng, shimoliy-sharqiy burchakda ochilish vaqtida devorning janubiy qismining o‘rtasida ovqatni isitish va pishirish maxsus o‘choq qurilgan [1:B.65].

Turli tarixiy davrlarda barpo etilgan bu saroylar o‘zining me‘moriy yechimiga ko‘ra bir-birini takrorlamaydi. V asrdan boshlab Kushon imperiyasi davriga xos to‘rtburchak shaklidagi tomonlari 32x32 sm va 33x33 sm, qalinligi 10 – 12 smga teng xom g‘ishtlar me‘morchilikda mutlaqo ishlatilmasdan, uning o‘rniga barcha turdagi inshootlar qurilishida uzunligi 40 – 44 sm va 24 – 26 sm, qalinligi esa 10 – 12 smga teng trapetsiya shaklidagi xom g‘ishtlar qo‘llanilgan. Ravoq va arksimon eshiklar qurilishida tomonlari 40 – 44 sm va 24 – 26 sm, qalinligi esa 10 – 12 smga teng trapetsiya shaklidagi xom g‘ishtlar qo‘llanilgan [10].

Ayniqsa, saroylar qurilishida paxsa va g‘isht qatorlarining lentasimon ko‘rinishda taxlanishi bu davrning o‘ziga xos me‘moriy yechimi bo‘lib, binolar tashqi tarafida o‘ziga xos husn bag‘ishlagan. Kuyovqo‘rg‘onga kirish qism pillapoyasimon zinali arksimon eshik ko‘rinishida bo‘lsa, Bolaliktepa saroyiga osma ko‘prik orqali o‘tilgan.

Saroylar markaziy qismida yoki uning bir tomonida qabul va bazm marosimlariga mo‘ljallangan katta zal joylashgan. Zalning to‘rt tomoni bo‘ylab supalar (Bolaliktepa) yoki zal to‘rida paxsadan taxt qurilgan (Yumaloqtepa). Saroy qabul zallarining yon tomonlari bo‘ylab asosan tomi ravoqsimon yopilgan uzun yo‘laksimon xonalar joylashgan. O‘z navbatida bu uzun

ravoqsimon xonalar tepasidan ikkinchi qavat inshootlari qurilgan. Saroylar qabul zallari rang-barang devoriy suratlariga (Bolaliktepa), haykallarga (Kuyovqo‘rg‘on), o‘yma yog‘och naqshin lavhalarga (Yumaloqtepa) bezalgan bo‘lgan.

Vohadagi V – VII asrlarga oid 13 ta arxeologiya yodgorligining oltitasi saroylar hisoblanadi. Ozod Buxoro, Xayrobodtepa, O‘rdalitepa, Zangtepa shaharcha yoki shaharcha turkumidagi mustahkam shahar-qal‘alar hisoblangan. Yuqorida ta‘kidlab o‘tganimizdek, ushbu davrda vohada tasviriy san‘at shu jumladan haykaltaroshlik, devoriy rangtasvir va yog‘och o‘ymakorligi ravnaq topgan.

V asrning ikkinchi yarmi – VI asr boshlarida yaratilgan Kuyovqo‘rg‘on haykallari Toxariston haykaltaroshlik san‘atining ilk namunalaridan biri xisoblanadi.

Kuyovqo‘rg‘on saroyining yuqori qavatidagi zallardan birini rang-barang haykallar bezab turgan. Kuyovqo‘rg‘on haykallarining asosiy qismlari somonli loy qorishmasidan yasalgan. Shundan so‘ng haykal tana bo‘laklari bir-biri bilan birlashtirilgan. Qotirilgan shakl haykallar ustidan loy va ganch qatlamlari yurgizilgan. Haykallar sochlari, taqinchoqlari maxsus qoliplarda tayyorlangan va tana, ko‘krak va bosh qismlarga yopishtirib chiqilgan. Shundan so‘ng haykallardagi kiyim-bosh, sochlar, taqinchoqlar turli ranglarga bo‘yalgan. Haykallar xonaning tokchalarida, shuningdek iplarga osib qo‘yilgan, tokchalar atrofini geometrik shakllardan iborat devoriy suratlar va loydan yasalgan shakllar bezab turgan [9].

Kuyovqo‘rg‘on haykallari orasida markaziy o‘rinda hukmdor yoki saroy egasi va uning rafiqasi haykallari turgan. Haykallar dunyoviy ma‘no va mazmun kasb ettirib ishlangan ya‘ni turmush bilan bog‘liq bo‘lgan. Butun gavdasi va vujudi tomoshabinga qarata ishlangan haykallar nihoyatda ta‘sirchanligi va hayotiyliigi bilan boshqa sa‘at asarlaridan ajralib turadi.

Haykallar yuz, tana tuzilishlari va kiyim-kechaklarining ishlanish uslublari bilan bir-biridan keskin farq qiladi, ya‘ni bir-birini takrorlamaydi. Shuning bilan birga haykallar yuz tuzilishlarida ma‘yuslik va sipolik o‘z ifodasini topgan.

Arxeologik izlanishlardan natijasida, V asr o‘rtalariga kelib Zartepa o‘rnida mavjud bo‘lgan shahar inqirozga yuz tutgan. Zartepada uning arki-a‘losi va ichki shaharning janubi-sharqiy qismidagina binolar qurilgan va ularda hayot davom etganligi aniqlangan. Kuyovqo‘rg‘on saroyi va Zartepada V – VI asrlar binolari bevosita bir-biri bilan bog‘liq bo‘lgan. O‘z navbatida Kuyovqo‘rg‘on Zartepada (ularning orasi 300 metr) V asrning ikkinchi yarmi VI asr oralig‘ida istiqomat qilgan hukmdor (zodagon)ning saroyi yoki qarorgohi bo‘lib xizmat qilgan.

Kuyovqo‘rg‘on haykallarida ayni shu inshoot sohiblari yoki ular bilan bog‘liq shaxslardan ba‘zi birlarining qiyofalari o‘z ifodasini topgan. Kuyovqo‘rg‘on haykallarida xususan, ularning yuz tuzilishlarida Baqtriyaning Kushon davri haykaltaroshlik an‘analari davom ettirilgan.

Shuningdek, haykallardagi xilma-xil gul shaklidagi bezaklar buddaviylik san‘ati ta‘sirining mahsulidir. Zartepa shahrining V asrga oid inshootlaridan birida buddaviylik san‘ati namunasi, xususan, afsonaviy qush Garudaning panjasida ayolni tutib olgan holatdagi tasviri yoki Kuyovqo‘rg‘on ro‘parasida undan 100 metrlar chamasi shimoli-g‘arbda buddaviylikning muqaddas me‘moriy inshooti stupa (Qatlamatepa)ning mavjudligi bu davrda vohada buddaviylik dinining mavqei kuchliligidan darak beradi. Shu bois Kuyovqo‘rg‘on haykallarida buddaviylik san‘atining ta‘siri yaqqol seziladi. Shuningdek, Kuyovqo‘rg‘on haykallarida sosoniylar Eroni madaniyatining ham ta‘siri kuzatiladi.

Jumladan, Kuyovqo‘rg‘on haykallari orasidagi hukmdor haykali boshidagi peshonadan ikki tomonga qayrilma shaklda ishlangan toj sosoniy hukmdorlarining ayni shu ko‘rinishdagi tojini eslatadi. Kuyovqo‘rg‘on haykallarida sosoniylar Eroni ta‘siri kuzatilishi tabiiy. Chunki, milodiy III asrning ikkinchi yarmida Kushon imperiyasining o‘zagini tashkil etgan Baqtriya o‘lkasi (bu voqeadan so‘ng sosoniylar Eroni yozma manbalarida Baqtriya hududi **“Kushonshahr”** deb atalgan) sosoniylar Eroni tomonidan bosib olinadi. Oqibatda Kushonshahr yerlari sosoniylar Eroni davlati tarkibiga kiritiladi va uning o‘rnida kushon-sosoniy viloyati tashkil etiladi. Kushonshahr o‘zlarini kushon-sosoniy shohlar deb tangalar zarb etgan sosoniy shahzodalar tomonidan boshqarilgan. Shu bois milodning III asri oxiri – IV asr davomida Angor vohasida ham savdo-sotiq ishlarida kushon-sosoniy tangalari keng muomalada bo‘lganligi aniqlangan.

O'rta Osiyoning asrlarga oid mahobatli devoriy suratlari faqatgina Bolalktepa va Varaxsha devoriy suratlari aniqlangan. Ilk o'rta asrlarga oid devoriy suratlar ko'p figurali sahnalar va bezaklarning bilan o'ziga xosligi bilan ajralib turgan [3:C.135].

Bolaliktepa saroyi markaziy qismidagi tomonlari 4,85x4,85 m bo'lgan zalni rang-barang devoriy suratlar bezab turgan. Suratlar zalning supa sathidan boshlab uning to'rt tarafini bezab turgan. Devoriy suratlarda V – VII asrlarda zodagonlar va katta yer egalari (dehqonlar) qarorgohida bo'lib o'tadigan bazm jarayoni tasvirlangan bo'lib, unda 47 nafar shaxs aks ettirilgan. Bazmning asosiy ishtirokchilari toxaristonlik aslzodalar hisoblanadi [3:C.136].

Bolaliktepa devorni ikkita bezakli qismga bo'linishini kuzatishimiz mumkin. Devor rasmlari janubiy devor ya'ni kirish eshigi yonidan boshlanib, sharqiy devorga tutashib tugaydi. Rasmda ziyofat sahnasi tasvirlangan bo'lib, unda gilamda o'tirgan erkaklar va ayollar ishtirok etadilar. Butun kompozitsiyani alohida guruhlariga bo'lish mumkin [2:C.127].

Devoriy suratlarda shaxslar aksariyat juft holda, ehtimolki rafiqalari bilan tasvirlangan bo'lib, barcha jarayonda erkaklarning chap tarafida ayollar o'rin olgan. Sahnadagi bu yo'nalish ikki marotaba o'zgargan. Xususan, xonaning janubiy devoridagi lavhada ikki erkak orasida ayol va undan so'ng g'arbiy devordagi lavhada yonma-yon ikki ayol va ikki erkak tasvirlangan. Bazm ishtirokchilarining barchasi qimmatbaho ipak matodan tikilgan kiyimda tasvirlangan.

Erkaklar ko'ylaklari ustidan o'ng yoqasi uchburchak shaklida tikilgan chakmon kiyib olganlar va ular belbog'iga sopli xanjar hamda hamyon taqilgan. Ayollar yoqasi aylanma bichimdagi ko'ylakda, uning ustidan tirsaklari barobari lenta osilgan o'ng yoqasi erkaklar chakmoni kabi uchburchak shaklida tikilgan yoping'ichda tasvirlangan.

Sahnaning asosiy qismida bevosita zodagonlar toifasiga mansub shaxslar tasvirlanganligini ularning oltindan yasalgan turli shakldagi taqinchoqlari orqali ham kuzatish mumkin. Bir lavhada ayol va erkaklar uch barmog'ida ichimlik solingan oltin qadahni o'ta mohirlik bilan tutib turgan bo'lsalar, yana bir lavhada erkaklar chap qo'llarida qadah bilan birgalikda o'ng qo'llarida shirinlik solingan idishni (ba'zilar bu shaklni oynaga qiyoslaganlar) ushlab olganlar.

Bazm ishtirokchilaridan orqada aynan ular kabi kiyingan, qo'llarida yilpig'ich ko'tarib turgan kanizaklar, xonaning shimoli-g'arbiy burchagida besh nafar xonanda va sozandalar tasvirlangan. Bolaliktepa devoriy suratlari o'zining hayotiyliigi bilan ajralib turadi. Barcha shakllar tasviri, ularning yuz tuzilishlari bir-biriga 3/4 ko'rinishda ifodalangan bo'lib, har biri o'ziga xos ko'rinishga ega.

Bolaliktepa devoriy suratlari VI asr Shimoliy Toxariston rangtasvirining o'ziga xos an'anasi hamda ijodkorlarning o'sha davrlagi yuksak mahoratini ochib bergan. Rangtasvir ustalarining ta'kidlashicha, VI asrda Sharqiy Turkiston, Afg'oniston va O'rta Osiyo rangtasviridan biroz farq qiladigan maxsus mahobatli rangtasvir maktabi mavjud bo'lgan. Ushbu maktabning an'analari ildizi Kushonlar davriga borib taqaladi.

4. Xulosalar:

Surxon vohasi hududida olib borilgan arxeologik tadqiqotlar natijasida o'sha davrdagi Toxariston xalqlarining moddiy madaniyati tarixini biroz yoritib berdi. Mazkur yodgorliklarni o'rganish natijasida arxeologlar tomonidan o'rganilgan keyingi izlanishlarda yirik aholi punktlarini o'rganishdagi muammolarni to'liqroq hal qilish imkonini beradi.

Surxon vohasining bu turdagi inshootlari Vatanimiz hududida V – VII asrlarga xos ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlar, me'morchilik, badiiy san'at xususan devoriy rangtasvir, haykaltaroshlik va yog'och o'ymakorligi san'ati tarixini o'rganishda muhim o'rin egallaydi. mazkur san'at asarlarini o'rganish, saqlash va keyingi avlodga butunligicha yetkazilishida nafaqat arxeolog, muzeyshunos va tarixchi olimlar balki, barchamizning majburiyatimiz xisoblanadi.

Iqtiboslar/Сноски/References:

1. Ртвеладзе Э.В., Древняя Бактрия – Средневековый Тохаристан. динамика историко-культурного развития (по материалам амударьинского правобережья). – М., 1988 - 41 с.

- (Rtveladze E.V., Ancient Bactria – Medieval Tokharistan. dynamics of historical and cultural development (based on materials from the Amu Darya right bank). - M., 1988-41 p.)
2. Альбаум Л.И., Балалык-тепе. К истории материальной культуры и искусства Правобережного Тохаристана. Ташкент, 1960. 228 с. (Albaum L.I., Balalyk-tepe. On the history of material culture and art of Right Bank Tokharistan. Tashkent, 1960. 228 p.)
 3. Пугаченкова Г.А., Ремпель Л.И., Очерки искусства Средней Азии. Древность и средневековье. // М.: «Искусство». 1982. 288 с. (Pugachenkova G.A., Rempel L.I., Essays on the art of Central Asia. Antiquity and the Middle Ages. // M.: "Art". 1982. 288 p.)
 4. Якубовский А.Ю., Вопросы периодизации истории Средней Азии в средние века (VI – XV вв.). КСИИМК, 28, 1949, стр. 32. (Yakubovsky A.Yu., Issues of periodization of the history of Central Asia. Middle Ages (VI – XV centuries). KSIIMK, 28, 1949, p. 32.)
 5. Массон М. Е., Термезская археологическая комплексная экспедиция, КСИИМК, вып. VIII, М. – Л., 1940. (Masson M.E., Termez archaeological complex expedition, KSIIMK, vol. VIII, M. – L., 1940.)
 6. Массон М. Е., Городища Старого Термеза и их изучение, Труды Уз ФАН СССР, сер. 1, вып. 2, История, археология, ТАКЭ, Ташкент, 1940. (Masson M.E., The ancient settlements of Old Termez and their study, Proceedings of Uz FAN USSR, ser. 1, issue 2, History, archeology, TAKE, Tashkent, 1940.)
 7. Массон М. Е., Работы Термезской археологической комплексной экспедиции (ТЛКЭ) 1937 и 1938 гг., Труды АН Уз ССР, сер. I, История, археология, т. II, Ташкент, 1945. (Masson M.E., Works of the Termez Archaeological Complex Expedition (TAKE) 1937 and 1938, Proceedings of the Academy of Sciences of the Uz SSR, ser. I, History, archeology, vol. II, Tashkent, 1945.)
 8. Краеведение Сурхандарьи (Сборник статей). Издано по заказу Сурхандарьинского областного краеведческого музея, Ташкент. "Узбекистан" 1989 г. 182 с. (Local history of Surkhandarya (Collection of articles). Published by order of the Surkhandarya Regional Museum of Local Lore, Tashkent. "Uzbekistan" 1989 182 p.)
 9. Аннаев Т. Дж. Раскопки раннесредневековой усадьбы Куевкурган в Северном Тохаристане. СА, 1984, №2. (Annaev T.J. Excavations of the early medieval estate of Kuyovkurgan in Northern Tokharistan. SA, 1984, no. 2.)
 10. Альбаум Л.И. Балалыктепе. К истории культуры и искусства Тохаристана. -Ташкент, 1960. (Albaum L.I. Balalyk-tepe. On the history of culture and art of Tokharistan. -Tashkent, 1960.)
 11. Материалы Тохаристанской экспедиции. Выпуск VIII. – Елец: ЕГУ им И.А. Бунина, 2011. (Materials of the Tokharistan expedition. Issue VIII. – Yelets: Yelets State University named after I.A. Bunina, 2011.)
 12. Соловьёв В.С. К интерпретации живописи Балалыктепе // Материалы Тохаристанской экспедиции. – Вып. 6. – Елец, 2006. (Solovyov V.S. On the interpretation of Balalyk-tepa's painting // Materials of the Tokharistan expedition. – Vol. 6. – Yelets, 2006.)

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

7 ЖИЛД, 4 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 7, НОМЕР 4

LOOK TO THE PAST

VOLUME 7, ISSUE 4

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000